

**«ЕМОКАРТА»: ЕФЕКТИВНА ТЕХНІКА АНАЛІЗУ ТА
ПРІОРИТИЗАЦІЇ ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ
«EMOCARD»: AN EFFECTIVE TECHNIQUE FOR ANALYZING AND
PRIORITIZING CLIENT'S PSYCHOLOGICAL PROBLEMS**

© Гордієнко-Митрофанова І. В., ikavgm@gmail.com, м. Харків

***Annotation.** This article introduces the therapeutic technique called «EmoCard», which serves as an effective tool for analyzing and prioritizing a client's life problems, making the initial steps in psychotherapy more conscious and purposeful. The metaphorical name «EmoCard» encompasses two vital aspects of this technique: working with emotions and their graphical visualization. The four key stages of «EmoCard» are described: problem systematization, discomfort assessment, graphical visualization, and the creation of an updated problem list.*

Запропонована авторська терапевтична техніка «ЕмоКарта» є ефективним інструментом для аналізу та пріоритизації життєвих проблем клієнта, роблячи початкові кроки у психотерапії більш усвідомленими та спрямованими.

Метафорична назва техніки «ЕмоКарта» актуалізує два її важливі аспекти: роботу з емоціями та їх графічну візуалізацію.

Під час перших сесій клієнт часто стикається з труднощами визначення точки старту (формулювання запиту), оскільки проблеми можуть бути внутрішньо пов'язаними та складноструктурованими. У таких випадках можна запропонувати «ЕмоКарту».

Крок 1. Систематизація проблем. На першому кроці техніки клієнт записує всі свої проблеми у стовпчик на аркуші паперу, ранжируючи їх за важливістю та актуальністю. Важливо надати клієнту час та свободу висловити все, що турбує його на даний момент. Приклад ранжування з терапевтичного кейсу:

- №1. Еміграція до Нової Зеландії.
- №2. Завершення партнерських стосунків.
- №3. Встановлення особистих кордонів.
- №4. Низька самооцінка.
- №5. Труднощі в стосунках з батьком.
- №6. Напади тривоги.
- №7. Вибір партнерів із агресивною та неухважливою поведінкою у стосунках.
- №8. Амбівалентні почуття до матері.

Крок 2. Оцінка дискомфорту. На другому кроці клієнт знову оцінює кожну із записаних проблем, але вже за допомогою Шкали суб'єктивних одиниць дистресу (СОД). Ця шкала вимірює суб'єктивну інтенсивність

дистресу або емоційного незручності, де 0 – повна відсутність дистресу, а 10 – екстремальний дистрес.

Приклад оцінки:

№1. Еміграція до Нової Зеландії – 6.

№2. Завершення партнерських стосунків – 10.

№3. Встановлення особистих кордонів – 4.

№4. Низька самооцінка – 8.

№5. Труднощі в стосунках з батьком – 7.

№6. Напади тривоги – 5.

№7. Вибір партнерів із агресивною та неухважливою поведінкою у стосунках – 10.

№8. Амбівалентні почуття до матері – 5.

На цьому етапі також ефективним є використання тілесних практик.

Цей крок дозволяє клієнту усвідомити, що початкове ранжування проблем не відповідає шкалі суб'єктивного дистресу, а також краще відчути наскільки інтенсивно кожна проблема впливає на його емоційний стан.

Крок 3. Графічна візуалізація. На наступному кроці клієнт створює систему координат і відзначає точки з координатами (X, Y): по осі X – номери проблем за рангом та ключові слова (які описують проблеми), а по осі Y – призначені цим проблемам значення суб'єктивного рівня дистресу від 0 до 10. На основі цих даних клієнт створює двовимірний графік, послідовно з'єднуючи точки прямими лініями (рис. 1). Після цього, використовуючи ключові слова (які описують проблеми), клієнт підписує точки на графіку (див. рис. 1). Графік дозволяє візуально оцінити зв'язки між різними проблемами та їх вплив на емоційний стан клієнта.

Графічна візуалізація звертає увагу клієнта те що, що його життєві проблеми лежать у сфері і мають однаковий рівень емоційного занепокоєння. Це може допомогти клієнту краще зрозуміти, які аспекти його життя потребують особливої уваги та роботи над собою. З іншого боку, графічна візуалізація наочно демонструє клієнту, що його життєві проблеми у різних сферах мають однаковий рівень дистресу. Це спостереження може вказувати на наявність загальних факторів або внутрішніх динамік, що впливають на його реакції та емоційний стан у різних сферах життя, і стає основою для глибшого розуміння клієнтом власних потреб та емоційних реакцій на них.

Крок 4. Утворення оновленого списку проблем. Заключним кроком є створення клієнтом оновленого списку проблем, ранжуючи їх з урахуванням шкали суб'єктивного рівня дистресу. Приклад оновленого списку:

№1. Завершення партнерських стосунків – 10.

№2. Вибір партнерів із агресивною та неухважливою поведінкою у стосунках – 10.

Рис. 1. Графічна візуалізація пріоритетів життєвих проблем клієнта та суб'єктивного рівня дистресу

- №3. Низька самооцінка – 8.
- №4. Труднощі в стосунках з батьком – 7.
- №5. Еміграція до Нової Зеландії – 6.
- №6. Амбівалентні почуття до матері – 5.
- №7. Напади тривоги – 4.
- №8. Встановлення особистих кордонів – 4.

Використання техніки «ЕмоКарта» дозволяє клієнту усвідомити, які проблеми є найбільш актуальними і вимагають найпершочергової уваги.

Техніка сприяє розумінню клієнтом власних потреб і емоційних реакцій на них, що з психодинамічної точки зору полегшує початок терапевтичного процесу та дає змогу глибше вивчати внутрішню динаміку та конфлікти.

Запропонований інструмент може бути використаний як основа для подальших досліджень у сфері розвитку методик аналізу та пріоритизації проблемних ситуацій в рамках клінічної роботи.